

Hura Brasiliensis y la muerte del hijo

DR. DIDIER GRANDGEORGE

36s, rue de Suveret, F-83600 Frejus (Francia)

RESUMEN

Después de algunas observaciones en las que Hura brasiliensis a dosis homeopáticas tuvo un efecto beneficioso en personas que habían estado marcadas por la muerte de un hijo, el autor se interroga acerca de este remedio poco conocido. Revisa los datos de la bibliografía sobre el tema y detalla su sintomatología en el repertorio de Kent.

Palabras clave: *Hura brasiliensis, duelo por un hijo, lepra, poliartritis reumatoide.*

Hura Brasiliensis es una planta de la familia de las euforbiáceas, que crece en las inmediaciones del Amazonas. Su fruto globuloso presenta de 8 a 20 cáscaras radiales que se separan con fuerza cuando están maduras, siendo proyectadas a varios metros de distancia (Guermompmez, 1989).

Los indios extraían de ella un látex elástico. Benoît Mure la introdujo en 1847 en nuestras materias médicas homeopáticas después de un estudio patogénico en cuatro personas.

Barthelet (1994) en un trabajo presentado en 1995 en la Escuela Hahnemanniana de Fréjus nos presenta estas patologías, de las que se pueden extraer los siguientes síntomas:

- Sueña con niños con la cabeza cortada por la mitad mientras alguien la corta a otros, sueña con muertos, con cementerios: coloca antorchas sobre las tumbas.
- Afluencia de ideas tristes, piensa que va a perder a alguien querido. Llora

continuamente, se imagina que ve a la persona muerta ante sus ojos. Piensa que se quedará sola en el mundo y se cree perdida.

Pero sobre todo nos presenta la observación de una mujer que se curó de todos los síntomas de una artritis reumatoide y a quien había pensado recetar dosis de Hura Brasiliensis porque soñaba a menudo que iba a la tumba de su hijo para encender cirios. En efecto, había perdido a su hijo hacía algunos años.

Al oír esta observación, me pregunté si el «espíritu» del remedio Hura Brasiliensis no sería el duelo del hijo.

Algún tiempo después, una mujer me pide que ayude a su hijo que se está muriendo a causa de un cáncer en estado terminal. Se trataba al comienzo de un osteosarcoma con metástasis por los pulmones y más tarde en el hígado. Desde hacía algunas semanas, los médicos lo habían desahuciado, pero esta madre desesperada iba de un lado para otro para intentar salvar a su hijo que estaba en

fase de pre-coma hepático, con ictericia intensa por compresión de las vías biliares, caquexia, ascitis, etc. Ella se aferraba, lo cuidaba en casa con todo tipo de medicamentos sintomáticos y otras medidas terapéuticas: transfusiones, sueros, etc. Me dije entonces que esta madre no conseguía hacerse a la idea de la separación de su hijo, que alargaba inútilmente su agonía y le aconsejé una dosis de Hura Brasiliensis 30 CH. En seguida obtuvo una increíble serenidad, su hijo murió unos días después y ella me llamó por teléfono para darme las gracias por esta ayuda.

Más tarde, un hombre al cual había aconsejado con éxito unos años antes Arsenicum album por una úlcera de estómago, me volvió a llamar. Desde hacía cuatro meses presentaba síntomas de artritis reumatoide: deformación, tumefacción y nudosidades artríticas en los dedos que lo invalidaban para todos los trabajos, VSG de 120 mm y pruebas reumáticas -Látex, Waaler Rose, anticuerpos antinucleares- positivas. Tomó sin éxito diversos antiinflamatorios sin notar, a pesar de todo, ningún síntoma a nivel del estómago. También volvió a tomar sin éxito Arsenicum album, medicamento que le había aliviado entonces de todos sus males. Yo le había recetado este remedio por su carácter meticuloso, por el encanecimiento precoz del cabello y por el hecho de que había estado marcado por la muerte de su primer hijo a

causa de una leucemia. Al acordarme de este hecho, le aconsejé dosis de Hura Brasiliensis 15-18-24-30 CH cada 15 días. En dos meses todas las nudosidades artríticas y los síntomas clínicos desaparecieron, y las pruebas de laboratorio se negativizaron en seis meses...

Un padre me trajo a su hija de siete años a la consulta por artritis reumatoide. A partir de los síntomas repertorizados, le receté Sulfur, que permitió normalizar prácticamente la VSG en seis meses. Desgraciadamente el día de su aniversario, a los ocho años, presenta una recaída brutal con derrame pericárdico, hospitalización, reanudación de antiinflamatorios a dosis máxima. Este ambiente de enfermedad grave, de angustia de muerte el día de un aniversario, como nos enseña Anne Ancelin Schützenberger (1993) me hace volver a la anamnesis. ¿Había habido muertes infantiles en la familia?

El padre es quien trae a la niña habitualmente a la consulta, lo que resulta poco frecuente, ya que generalmente son las madres quienes traen a sus hijos. Me cuenta que él es el segundo de sus hermanos y que el mayor murió siendo pequeño. Confiesa que desde siempre se siente muy ansioso en relación con su hija, que es la mayor... ¡y que por lo tanto podría morir!

Les doy a ambos dosis progresivas de Hura Brasiliensis y después de un año todo va bien. Aunque es demasiado pronto para decir que la niña está definitiva-

mente curada, nunca había tenido una remisión tan larga, incluso con los antiinflamatorios más potentes.

Hura Brasiliensis está poco representada en la bibliografía homeopática.

Clarke (1978) nos habla de algunos casos curados de lepra, de síntomas de compresión medular, de erupciones en relación con las superficies óseas, de dolores reumáticos lancinantes y pulsátiles que causan entumecimiento de los miembros, con dolores de dislocación en las articulaciones. Dolores como si tuviera una astilla bajo la uña del pulgar.

Guermompmez (1989) habla de anorectitis violenta con tenesmo doloroso, de pústulas, de flictenas, de zona cutánea anestésica como en la lepra.

Loutan (1995) en su repertorio de materia medica dinámica, al resumir los trabajos de los grupos de estudio formados siguiendo la doctrina de Mazi, habla de disposición a amar a todo el mundo (efecto curativo). No hay distancia entre el difunto y la enferma que lo ve y lo oye continuamente.

En el repertorio de Kent (Extraction répertoriale Staphise) encontramos cerca de 500 síntomas de Hura Brasiliensis, la mayor parte en primer grado:

Síntomas mentales

- Sensación de abandono, de aislamiento (1° 8 r.)
- Ansiedad acerca de la salud de su alma (1° 26 r.)

- Desesperanza en relación con su curación (1° 29 r.)
- Miedo de que suceda una desgracia (1° 64 r.), sobre todo por la tarde: (Cast., Hura).
- Lloro *incluso cuando canta* (1 r.)
- *Se muerde las manos* (Hura, Op.)
- *Quiere destruir, romper los objetos* (1° 29 r.)
- Se equivoca en relación con los lugares, el tiempo.
- *Ilusiones*: ha perdido el afecto de sus amigos (Aur., Hura). Piensa que está a punto de *perder un amigo* (Hura 1 r.), es rechazado por su familia, está solo en el mundo.

Síntomas físicos

- *Vértigos* con sensación de deslizarse por el aire, como si sus pies no tocaran al suelo cuando camina.
- *Cabeza*: pulsación en las arterias frontales. *Dolor* traspasante y quemante a los lados, que se extiende hacia el ojo, la oreja, el maxilar inferior (1 r.). *Sensación* como de que alguna cosa rueda dentro de su cabeza.
- *Ojos*: ceguera, destellos al caminar (1 r.). Dolor contuso como de cuerpo extraño.
- *Orejas*: ruidos como un pitido a las 9 de la mañana (1 r.). Dolor que se extiende al *ojo izquierdo* (1 r.). Dolor pulsátil detrás de la oreja.

- Tumefacción bajo la oreja (1° 10 r.).
- *Nariz: epistaxis* al estar estirado (Hura, Puls.).
 - *Cara:* abotargada por la mañana al despertarse (*Spig.*, Agar, Hura).
Roja durante la fiebre (28 r.).
Pálida por la tarde (Hura, Mag.-c, Nat.-m).
Roja al despertarse (*Cina.*, Hura).
Entumecimiento maxilar (Fl.-Ac., Gran., Hura, Phos.).
Transpiración por la noche (Hura, Psor., Puls., Sars., Spong.).
 - *Boca:* granos en los bordes de la lengua (1° 7 r.).
Sabor de sangre durante el coito (Hura 1 r.).
Se muerde las uñas (1° 22 r.).
 - *Garganta:* dolor desgarrador al inspirar (1 r.).
 - *Cuello:* ganglios cervicales dolorosos (1° 56 r.).
Pulsación de las carótidas (1° 9 r.).
Rigidez en el lado izquierdo (1° 10 r.).
Tortícolis (1° 25 r.).
 - *Estómago:* doloroso con el hambre (*Petr.*, *Psor.*, Hura).
Pesadez después de estar de pie durante mucho tiempo (Hura 1 r.).
Náuseas al ir en coche antes del desayuno (Hura 1 r.).
 - *Abdomen:* dolor ileocecal punzante al caminar (1° 1 r.).
Pulsación en los costados (Chin., Graph., Hura, Kali.-c, Nat.-s).
 - *Recto:* diarrea agravada por el movimiento (1° 29 r.).
 - *Órganos genitales femeninos:* dolor traspasante en la vagina (Berb., Hura).
 - *Órganos genitales masculinos:* pesadez (1° 14 r.).
 - *Laringe:* dolor con los movimientos de la cabeza (Hura 1 r.).
 - *Respiración:* disnea al mediodía (Gels., Hura).
Suspiros por la mañana a las 9,30 horas (Hura).
Expectoración sanguinolenta después de hablar (Hura 1 r.).
 - *Tórax:* sensación de una bola bajo la mama izquierda (1 r.).
Calor a las 14 horas (1° 1 r.).
Rampa axilar (Com., Hura, Iod.).
Dolor a las 15 horas (Hura, Nat.-m, Olan.).
Dolor bajo la mama derecha (Hura, Merc., Phos.).
Opresión a las 21 horas (1 r.).
 - *Espalda:* ardor lumbar después de transporte en coche (1 r.).
Dolor dorsal al sentarse (Hura, Lach.).
Dolor lumbar al apoyarse hacia delante (Hura, Lac.-c).
Entumecimiento de la región cervical (1° 10 r.).
Debilidad lumbar por la mañana (1 r.).
Debilidad lumbar durante la fiebre (1 r.).
 - *Extremidades:* ardor en las uñas (1 r.), en la punta de los dedos (5 r.), ardor en los pies por la tarde (Gels., Hura).
Rampas en la muñeca derecha (Hura, Staph.).

Rampas en el anular (*Sulf.*, Hura, Sep.).

Crujidos articulares en la rodilla al bajar las escaleras (1° 2 r.).

Crujidos articulares en la rodilla al subir una escalera (Hura 1 r. 1°).

Dolor en el codo que se extiende a los dedos (Hura 1 r.).

Múltiples dolores en todas las articulaciones.

Dolor en las nalgas como si fuera mordido por un perro (1° 1 r.).

Erupción de granos, de vesículas en las articulaciones (1° 13 r.).

Manos frías con dolor en el sacro (Hura 1° 1 r.).

Prurito en las extremidades y *pulsación*.

Transpiración de los pies por la noche a las 23 horas (1 r.).

- *Sueño*: Sueña con delitos, con asesinatos, con agua *amarilla*.

Sueña con niños (5 r.), con defunciones, con muertos, con entierros, con poner cirios sobre las tumbas (1 r.).

- *Escalofríos*: a las 6 horas.
- *Fiebre*: a las 13 horas (5 r.). Ya hemos visto la cara roja, el ardor en las manos.

Transpiración fría por la noche (Anac., Hura).

- *Generalidades*: Accesos de calor, desvanecimientos, debilidad después de diarrea, de dolor (1° 8 r.).

Sensación de frío interno (Calc., Hura, Laur., + 8 r., 1°).

Obesidad (2° 87 r.).

Temblor después de un ruido (1° 7 r.), después de miedo muy intenso (1° 17 r.).

Síntesis. El espíritu del remedio Hura Brasiliensis

Volvamos a nuestra planta brasileña con su savia elástica y sus frutos que se separan proyectándose con fuerza a lo lejos e intentemos comprender el simbolismo de enfermedades aparentemente tan dispares como la lepra y la artritis reumatoide. Integremos en este análisis la noción de duelo por un hijo. Podemos intentar explicar así que la problemática de Hura Brasiliensis está ligada a la de la separación de los hijos. Ésta supone aceptar el final de la unión fusional que el adulto habrá realizado con ellos, sobre todo si se trata de la madre que los ha llevado en su vientre y habrá podido caer en la trampa de lo que los psicoanalistas llaman la relación dual madre-hijo. Pero esto sólo dura un tiempo y se trata, por otra parte, de un amor egoísta, dual, que no permite que el niño se dirija hacia los otros. Así pues, el adulto Hura ama con un amor látex, que atrae tanto más fuerte cuanto más uno intenta alejarse.

Si lo elástico se rompe, ¡se produce entonces la separación con proyección brutal a lo lejos! Hura desea romper las cosas, es decir simbólicamente romper

los vínculos que lo unen con la persona amada.

Esto es lo que sucede con la muerte, solución de salida para algunos niños que no encuentran otra manera de romper el cordón umbilical, dejando a los padres solos e inconsolables.

Otros habrán encontrado la solución de la lepra, enfermedad que les excluye del grupo y les permite quizás ir a hacer su vida lejos. En todo caso la piel se vuelve insensible, y es la relación con la piel lo que cuenta en la unión fusional madre-hijo en la fase oral. Los psicoanalistas hablan también de ruptura del yo-piel familiar.

Finalmente, en la artritis reumatoide, con su prueba del látex positiva, es el sufrimiento a nivel de las articulaciones entre los miembros lo que simboliza el sufrimiento de las relaciones entre los miembros de la familia, tironeado el sujeto entre su deseo de fusión y su impulso de autonomía.

«Dejarás a tu padre y a tu madre». Hura Brasiliensis está ahí para responder a este mandamiento bíblico y permitir a cada cual dejar a su familia para fundar un nuevo hogar, para ayudarnos a realizar el duelo del hijo que va a irse hacia la felicidad y la autonomía, y que volveremos a encontrar un día, ciertamente, pero en una relación de amor diferente. Si se

acepta perder, soltar la presa, al final se ganará.

Dos siglos después de Hahnemann, genial descubridor de la homeopatía, esta disciplina nos aporta todavía diariamente nuevos triunfos para curar a la humanidad sufriente. Ella sufre de mal de amor, o más bien de un conflicto entre el amor inicial, fusional, infinito, egoísta, y las aspiraciones hacia un amor final igual de infinito pero altruista, radial, con disposición a amar a todo el mundo. Este conflicto reviste aspectos tan múltiples como nuestros remedios homeopáticos. ¡Grande es el arte de comprenderlos y utilizarlos al máximo con éxito!

BIBLIOGRAFÍA

- Barthelet, P. (1994) *Grassé. Hura Brasiliensis*. Trabajo presentado en la École Hahnemannienne de Fréjus. Noviembre
- Clarke, J.H. (1978) *A dictionary of practical materia medica*. Vol. 1. Jain publ. Nueva Delhi
- Guermompmez, M., M. Pinkas, M. Torck (1989) *Matiere médicale homéopathique*. Ed. Boiron; Lyon
- Loutan, G. (1995) *Répertoire de matiere médicale dynamique*. 6^a ed. por el autor (5, route de Florissant); Genève
- Schutzenberger, A. (1993) *Aie mes aieus*. Epi - La Méridienne ■